

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Community-Standards für kontrollierte Vokabulare und Austauschformate im Bereich der Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes

Chairs: Lasse Mempel-Länger (LEIZA); Andreas Puhl (GDKE)

Mitglieder (Stand 11.11.2024): Bettina Bombach (Badisches Landesmuseum); Aline Deicke (AdW-Mainz); Stephanie Dirks (freie Restauratorin); Kristina Fella (LEIZA); Anja Gerber (Klassik Stiftung Weimar); Reiner Göldner (VLA, LfA Sachsen); Elena Gómez-Sánchez (DBM Bochum); Gisela Gulbins (REM, VDR); Doris Hartmann (VZG); Johanne Lefeldt (GDKE); Lasse Mempel-Länger (LEIZA); Sylvia Mitschke (REM); Iris Pallasch (VZG); Jessica Preiß (GDKE); Andreas Puhl (GDKE); Birte Reepen (LWL-DLBW); Eva Schoel (RED); Gudrun Schwenk (IGSD e. V.); Mareike Stöber (TUM); Florian Thiery (LEIZA); Gundula Tutt (Omnia Restaurierung); Sonja Annette Wallis (KEK); Timm Wille (KEK); Nathaly Witt (HAWK); Hannah Zettner (RED)

SC-Beschluss: 24.09.2024

Ernennung der Mitglieder durch den Sprecher: 13.11.2024

Beteiligte Organe: LEIZA, HAWK, GDKE, TA4, CC Conservation Science

Externe Anbindung: Verband der Restauratoren (VDR) e.V.; ICOMOS Deutschland; Verband der Landesarchäologien in der Bundesrepublik Deutschland e. V.; Vereinigung der Denkmalfachämter in den Ländern (VDL); Sammlungen, Objekte, Datenkompetenzen (SODa); Verbundprojekt zum Aufbau eines Datenkompetenzzentrums für wissenschaftliche Universitätsammlungen

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Thema / Zielsetzung

Um die umfangreichen Datensätze, die in den verschiedenen Denkmalfachämtern, Restaurierungseinrichtungen und Hochschulen der Länder vorliegen, für Forschung, Austausch sowie Aus- und Weiterbildung besser zugänglich zu machen, bedarf es standardisierter Austauschformate (z. B. Minimal-Metadatensatz) und definierter technischer Strukturen für die Entwicklung bzw. Bereitstellung kontrollierter Vokabulare. In der geplanten TWG sollen daher in Zusammenarbeit mit der Fachcommunity einheitliche inhaltliche und technische Standards für den Austausch von Daten entwickelt werden (TRAIL 4.1/G 4.2/KPI 4.2.1/KPI 4.2.3). Grundlage hierfür sind die Erkenntnisse der TWG zur Analyse des aktuellen Status Quo des Forschungsdatenmanagements im Bereich Denkmalpflege und Konservierung/Restaurierung. Die dort ermittelten bestehenden Standards (z.B. INSPIRE, SKOS, LIDO, etc.) sollen im Rahmen dieser TWG anhand der fachspezifischen Bedarfe der Community verglichen und analysiert, diskutiert und durch ggfs. fehlende, bedarfsorientierte neue Standards ergänzt werden (T4.1.3 - 8). Auf diese Weise soll eine solide Grundlage für den Datenaustausch zwischen heterogenen Systemen geschaffen werden. Auch der interdisziplinäre Wissensaustausch zu praktischen Erfahrungen sowie neuen Forschungserkenntnissen im Bezug auf Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen oder historischer/prähistorische Herstellungstechniken soll durch die Formulierung einheitlicher technischer Standards bzw. durch die Erweiterung geeigneter, bestehender Standards verbessert werden.

Abgrenzung

Die TWG konzentriert sich ausschließlich auf Daten und Standards aus den Bereichen Denkmalpflege und Konservierung/Restaurierung. Die damit eng verknüpften Bereiche der Grabungsdokumentation, Sammlungsverwaltung und Analysemethodik werden dabei zwangsläufig berührt, sind aber nicht Teil des Themenschwerpunktes.

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

Temporary Working Group (TWG)

Angestrebte Arbeitsergebnisse

- Vergleich und Diskussion bestehender technischer Standards im Umgang mit Daten aus der Denkmalpflege und der Konservierung/Restaurierung
- Formulierung und Einigung auf einheitliche, die Bedürfnisse der Community erfüllende Standards unter ggfs. nötiger Erweiterung bestehender Standards um bedarfsspezifische Punkte
- wissenschaftliche Vorträge auf Konferenzen und Paper

Vorgesehene Commons-Beiträge

- Whitepaper/Blueprint #1: Formulierung von Standards für den Austausch denkmalbezogener Daten entsprechend der Bedarfe der Fachcommunity
- Whitepaper #2: Formulierung von best-practice Standards für den Austausch konservierungs- bzw. restaurierungsbezogener Daten entsprechend der Bedarfe der Fachcommunity
- Blueprint #2: Entwicklung einer OWL-Ontologie für die digitale Modellierung von Informationen ("Wissen") zu Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen und historischen/prähistorischen Herstellungstechniken